

0.- PRESENTACIÓN

El programa de la asignatura de Urbanismo 3 que aquí se presenta no deja de ser parte de una reflexión más amplia. Se recomienda por lo tanto, para entender las bases teóricas y las intenciones docentes en las que se basan las ideas y propuestas que se recogen en este documento, leer de manera complementaria lo expuesto en el documento de Proyecto Docente, un documento que debemos recordar se nutre de una experiencia investigadora propia, nacional e internacional de varios años, así como del aprendizaje recibido con y de parte de toda una serie de profesionales y docentes, pero sobre todo compañeros –y por suerte en muchos casos amigos–.

Este programa docente, por lo tanto, pretende resumir y mostrar la imagen actual de un proceso de modificación y readaptación constante, donde los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación y la bibliografía son continuamente revisados y actualizados en aras de mejorarse, de incorporar nuevas ideas y contenidos y de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, de los estudiantes y de la carrera arquitectura.

Finalmente, por medio de tres ideas clave se pretende además materializar, dentro del marco de sus posibilidades y obligaciones, una opinión y una intención claramente evidenciada tanto en este documento como en el ya nombrado; la necesaria vinculación de la Universidad con la Sociedad, el refuerzo del papel de la investigación aplicada y la transferencia como verdaderos motores para alcanzar el desarrollo humano y por último, la importancia de la arquitectura, el diseño urbano y la planificación como ámbitos privilegiados y fundamentales no solo desde los que conocer la realidad, sino a través de los cuales transformarla, mejorándola.

1. ANTECEDENTES

1.1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Este documento se enmarca dentro del concurso público de méritos para la contratación de profesores contratados doctores, concretamente responde a la Resolución de 6 de mayo de 2022 BOE Núm. 89 de 12 de mayo de 2022.

En dicha resolución y en el artículo 6, podemos encontrar cómo una de las exigencias necesarias para la participación será la presentación del siguiente: Programa de, al menos, una de las asignaturas de formación básica u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza (por quintuplicado). Debe contener: el temario detallado, reseña metodológica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y calificación. La extensión máxima será de 30 páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1.5 y márgenes de 2.5 cm. El temario detallado estará dividido en lecciones de entre una hora y una hora y media de duración

De esta forma y concretamente se detallará el Programa Docente de:

ASIGNATURA: Urbanismo 3 (U3).

TITULACIÓN: Graduado/a en Fundamentos de Arquitectura.

DEPARTAMENTO: Urbanística y Ordenación del Territorio.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Urbanística y Ordenación del Territorio.

CURSO: Cuarto curso.

TIPO: Obligatoria

CARGA DOCENTE: 6 ECTS

1.2. MARCO NORMATIVO.

En la actualidad, el marco que regula el desarrollo de los programas docentes en la Universidad de Sevilla lo constituye el Reglamento General de Actividades Docentes (Acuerdo único/CU 5-2-09) que desarrollaba y adaptaba al marco de la Universidad de Sevilla lo estipulado en el RD 1393/2007. En dicho Reglamento encontramos el marco normativo general en el que se sustenta la elaboración tanto de los Planes como de los Proyectos Docentes, dado que como queda recogido ya en el art. 1, § 3: Las enseñanzas y títulos propios de la Universidad de Sevilla se regirán según lo dispuesto en el título V del presente Reglamento.

Concretamente y en cuanto a la actividad docente, según el artículo 3, de dicho Reglamento vinculado a la Organización general de la actividad docente, podemos ver que:

1. La responsabilidad de las actividades docentes corresponde, en su ámbito, al profesorado de la Universidad de Sevilla que tenga reconocida plena capacidad docente y la desarrollará en ejercicio de su libertad de cátedra y dentro de los límites derivados de la organización de la docencia, los planes de estudio, los programas de las asignaturas y la normativa aplicable.

2. Los Departamentos coordinarán y desarrollarán las actividades docentes que les hayan sido asignadas en los planes de estudios y deberán colaborar con los Centros en la aplicación del sistema de garantía de calidad de dichos planes.

3. Los Centros supervisarán el correcto desarrollo de los planes de estudios impartidos en ellos y organizarán las actividades docentes correspondientes a las asignaturas y materias que los integren.

Además de esto, y ligados a la definición y elaboración de los programas y proyectos docentes en sus artículos 11 y 12 dicho Reglamento establece las siguientes definiciones y condiciones:

Artículo 11. Programas y proyectos docentes de las asignaturas:

1. El programa de una asignatura es el instrumento mediante el cual los Departamentos desarrollan los objetivos docentes de la asignatura, sus contenidos y actividades formativas y de evaluación.

2. La información contenida en el programa de una asignatura es una herramienta básica del sistema europeo de transferencia de créditos y, como tal, debe ajustarse a las directrices aplicables y publicarse, al menos, en el portal electrónico de la Universidad con antelación suficiente al comienzo del periodo de matrícula ordinaria.

3. Sin perjuicio de las actualizaciones necesarias debidas al progreso de los conocimientos, la necesidad de armonizar los contenidos de diversas asignaturas o las modificaciones del plan de estudios, el programa deberá mantener su contenido durante la vigencia del plan de estudios.

4. Los proyectos docentes son las propuestas concretas de cómo se llevará a cabo, en cada curso académico, el programa de una asignatura en cada uno de sus grupos de impartición por parte del profesorado asignado. El contenido y el procedimiento de elaboración de los proyectos docentes se regulan en los artículos 41 y 42 del presente Reglamento.

Artículo 12. Contenido de los programas de las asignaturas.

El programa de la asignatura deberá incluir los siguientes datos:

a) Nombre de la asignatura y titulación en cuyo plan de estudios se encuentra, con indicación de su carácter (formación básica, troncal, obligatoria, optativa) y periodo temporal en el que se imparte.

b) Departamento y área de conocimiento a los que se adscribe, incluyendo los datos de localización física y electrónica del Departamento.

c) Numero de créditos y su distribución en horas lectivas y horas de trabajo personal.

d) Objetivos docentes específicos de la asignatura en cuanto a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y capacidades.

e) Relación sucinta de los contenidos de la asignatura, especificando, en su caso, los bloques temáticos en los que se divide.

f) Actividades formativas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con los objetivos docentes específicos.

g) Los sistemas y criterios de evaluación y calificación de competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por el estudiante, según lo dispuesto en los artículos 52 a 67, ambos inclusive.

1.3. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN

Tras su adaptación al Plan de Bolonia, la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura se implanta en el curso 2013-2014 como continuidad del anterior de 2010 denominado como Grado en Arquitectura.

Entre ambos planes –y como vendrá definido en el documento de Proyecto Docente e Investigador– versan una serie de diferencias, sea en la duración, distribución y existencia de las asignaturas, además de la implementación del crédito como unidad de medida internacionalizada y adaptada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).

Concretamente, mientras el plan de 2010 tenía una duración de 6 años, el actual Grado en Fundamentos de la Arquitectura es de cinco años y es necesario cursar el Máster Habilitante en Arquitectura para la obtención de las competencias profesionales de Arquitecto.

La otra especificidad del nuevo plan consistirá en la aparición en cada curso, a partir del segundo año, de una asignatura de claro carácter transversal: el Taller de Arquitectura.

Así, en cada uno de los cursos y siguiendo un progresivo aumento en la escala del proyecto encontramos: Taller 1 (Vivienda), Taller 2 (Bloque), Taller 3 (Equipamiento), Taller 4 (Barrio), Taller 5 (Infraestructura), Taller 6 (Rehabilitación) y Taller 7 (Ciudad). En cada uno de estos Talleres se cuenta con la participación de diversos docentes pertenecientes a Departamentos diversos, y con distinta carga horaria en función del epígrafe temático de cada cuatrimestre. La docencia en los Talleres es eminentemente práctica, basada en ejercicios que permitan la integración de los conocimientos de los diferentes docentes en las asignaturas troncales del mismo cuatrimestre, produciéndose de esta forma una vinculación no solo entre asignaturas diversas, sino en el caso de las áreas encargadas de la coordinación de esos Talleres, entre dos asignaturas con caracteres y especificidades diversas, pero programadas y definidas por un mismo profesor.

En nuestro caso específico, el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio tiene asignada la coordinación de los Talleres 4 (Barrio) y 7 (Ciudad), constituyéndose, dado que como hemos podido ver en el documento de Proyecto Docente e Investigador, cada uno de esos Talleres se incluyen dentro del módulo 9 “Planificación Urbana y Ordenación del Territorio y Paisaje”, perteneciente al Bloque Técnico-Proyectual y se corresponden con cada una de las materias recogidas en dicho módulo: a) “Urbanística” que se desarrolla en dos asignaturas: Urbanismo 1 y Urbanismo 2, y b) “Planeamiento Urbano”, que se desarrolla en: Urbanismo 3 y Urbanismo 4, en una oportunidad de complementar y aportar nuevas perspectivas y experiencias a la docencia llevada a cabo en dichas asignaturas troncales específicas.

2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Como hemos definido en el apartado inicial, la asignatura de Urbanismo 3, objeto del presente documento, se imparte en el primer semestre del 4º curso y se encuentra incluida junto con las asignaturas de Urbanismo 1, 2 y 4, dentro del módulo de “Planificación Urbana y Ordenación del Territorio y del Paisaje” y pertenece al bloque de asignaturas Obligatorias teniendo una carga docente de 6 créditos.

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.

Tras dos cursos dedicados a la urbanística, Urbanismo 1 y Urbanismo 2, en los que la docencia ha estado centrada en el conocimiento de la ciudad mediante técnicas de análisis urbano y en la intervención sobre fragmentos urbanos de pequeña escala, en la presente asignatura (Urbanismo 3) se comienzan a estudiar las técnicas de planeamiento urbanístico.

La asignatura tiene como marco teórico la explicación de los procesos urbanos que han conducido a la aparición en los bordes de la ciudad de periferias, que a menudo presentan un carácter desarticulado y escasamente formalizado, con problemas de escasa mezcla de usos y falta de dotaciones adecuadas. En este contexto, se plantea cómo proceder a la construcción de nueva ciudad desde claves contemporáneas, es decir, teniendo en cuenta que son cada día más patentes las repercusiones físicas de un nuevo tipo de interrelación entre actividades cada vez más dispersas espacialmente y cada vez más integradas económicamente, en un sistema crecientemente sometido a la competencia global y constantemente liberado de las constricciones locales. Articular estos procesos de modo que creemos una ciudad que no ignore las necesidades de sus ciudadanos constituye uno de nuestros retos más acuciantes.

El curso estará centrado, desde el punto de vista de la ordenación, en el proyecto urbano de escala intermedia y, desde el punto de vista instrumental, en el planeamiento de desarrollo. Se pretende preparar al alumno para abordar problemas urbanos complejos y formular propuestas de ordenación urbana que se instrumentarán a través del Plan Parcial de Ordenación, dejando la ordenación de la escala municipal y el Plan General de Ordenación Urbana para el curso siguiente: Urbanismo 4.

Según lo recogido en el documento de programa docente, los objetivos generales de esta asignatura que destacaremos y en los que pondremos mayor hincapié serán los siguientes:

- Aprender cómo proceder en la construcción de ciudad desde nuevas claves actuales y contemporáneas.

- Estudiar, entender y dar soluciones a los problemas existentes en las periferias y los bordes de nuestras ciudades, que actualmente presenten un carácter desarticulado.
- Como crear modelos de ciudad que no ignoren las necesidades reales de todas las personas que la habitan.
- Generar propuestas normativas instrumentadas a través principalmente de la figura del Plan Parcial.

2.2. OBJETIVOS CONCRETOS (Y PERSONALES) DEL APRENDIZAJE.

A los objetivos generales ya descritos, y a las competencias asociadas, le sumaremos sin embargo una serie de cuestiones que, como veremos a continuación –y en consonancia con el documento de Proyecto Docente e Investigador– formarán parte del modo personal no solo de entender las disciplinas de la arquitectura, el diseño urbano y la planificación, sino además el modo de enseñarlas.

La principal de estas aportaciones será sin duda la de poner en el centro de cualquier discurso urbano a las personas, sus necesidades y aquellos aspectos que nos definen y caracterizan. Esta afirmación, que en un principio podría parecer evidente, como veremos tanto en este documento como en él, tendrá un desarrollo profundo sea desde un punto de vista docente que investigador justificando tanto áreas y campos de investigación concretas, como el urbanismo afectivo, o el uso de ciertos instrumentos y metodologías docentes concretas.

Por último, el segundo de los objetivos será el de evidenciar, a partir de la elaboración de un proyecto urbano de escala intermedia, la importancia y el papel fundamental que las figuras, los instrumentos y las técnicas urbanísticas –en este caso correspondientes a la de un Plan Parcial de Ordenación o un Plan Especial de Reforma Interior– poseen para alcanzar una imagen de ciudad. Una visión a largo plazo fundamental desde la que programar, decidir, gestionar y diseñar nuestras zonas urbanas y sin la que no sería posible alcanzar ese objetivo famoso de tener ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

2.3. DOCENCIA PRÁCTICA Y COMPETENCIAS.

La docencia práctica hará relación directa a la docencia teórica.

En este sentido, el temario del programa teórico se plantea como referencia exigida para el propio progreso de la parte práctica de la asignatura. Por tanto, sin perder su propia coherencia ni su contenido disciplinar, la estructura y disposición del temario busca dar respuesta a los conceptos y la metodología de trabajo necesarios para el desarrollo los ejercicios prácticos propuestos.

De esta forma, se pretenderá que el alumnado alcance las siguientes competencias específicas y genéricas:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- E37. Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
- E46. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos.
- E47. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.
- E59. Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano.
- E60. Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos.
- E62. Conocimiento de la reglamentación urbanística relativa al desempeño profesional.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

- G04. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- G08. Capacidad de análisis y síntesis.
- G09. Capacidad de organización y planificación.
- G10. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. Gestión de la información y los recursos bibliográficos. Redacción y presentación oral de Informes de valoración y catalogación.
- G13. Capacidad de gestión de la información.
- G15. Toma de decisiones.
- G16. Trabajo en equipo.
- G21. Razonamiento crítico.
- G22. Compromiso ético.
- G24. Creatividad.
- G28. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
- G30. Habilidad gráfica general.

3.- ASPECTOS TRANSVERSALES.

3.1. TEMÁTICA GENERAL: La importancia de centrarnos en las personas y en sus relaciones.

Desde el punto de vista de la docencia.

En nuestra función de arquitectos y docentes no debemos olvidar la importancia que para dicha docencia tiene el espacio en el que se lleva a cabo, pero sobre todo las distintas relaciones, roles y actitudes que se crean entre el profesor y los alumnos dentro de esa realidad física que es el aula. En este sentido la primera apreciación fundamental será la de introducir una variación en la comprensión tradicional de dichas prácticas y comportamientos, un cambio que pasará de la idea unidireccional, dirigida y jerárquica del aprendizaje basado en la escucha a otra mucho más actual y dinámico basado en la idea de proceso, de interacción y colaboración, que incluirá de forma activa a los estudiantes y convertirá a los profesores en verdaderos facilitadores de una generación de conocimientos y experiencias compartidas.

De esta forma y tras años de experiencia en el campo de la educación para el desarrollo, junto a los conocimientos adquiridos en el campo de la formación ocupacional, la realización y coordinación de actividades de participación ciudadana, y la capacitación de técnicos, he podido desarrollar una metodología docente clara, basada en tres aspectos: 1) la educación vivencial, o lo que es lo mismo, el partir por medio de la realización de dinámicas, ejercicios o actividades, de la generación en el alumnado de la empatía y la implicación personal en las problemáticas estudiadas necesaria para facilitar la comprensión de una manera sencilla de conceptos complejos, 2) la incitación constante a la participación por medio de preguntas abiertas y precisas del mismo alumnado, facilitando el desarrollo de la reflexión contenida en cada una de las lecciones generándose de esta forma un desarrollo conjunto y colaborativo de las clases y 3) el uso de todo tipo de material gráfico, audiovisual, sonoro, escrito, etc.. como potenciadores y sustento de los procesos de aprendizaje.

Como se puede observar, cada uno de estos aspectos ligados a la acción educativa tienen en común un elemento; el alumnado y su capacidad de formar parte de dicho proceso enriqueciéndolo y sobre todo mejorando el ambiente en clase o lo que es lo mismo, las relaciones e interrelaciones entre los estudiantes y el profesorado.

Desde el punto de vista del diseño urbano.

Del mismo modo, y respecto al contenido de dichas lecciones teóricas, y a aquellas denominadas como teórico-prácticas que definiremos a continuación, así como durante el trabajo de diseño realizado en clase, pondremos la atención en la comprensión de la ciudad y del paisaje urbano como el resultado de una serie de interacciones¹ y del proyecto de diseño urbano como un instrumento

¹ CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 – Definiciones A los efectos del presente Convenio: a por "paisaje" se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos". En: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm30-421583.pdf

que viene a incidir directamente en ellas modificándolas, recuperándolas o reinventándolas². De esta forma y al igual que en el caso anterior, tres serán las cuestiones generales que serán tenidas en cuenta a lo largo del proceso de diseño llevado a cabo en clase: 1) La multiescalaridad. Aunque en todo proceso de ideación arquitectónica es fundamental el uso de una variedad de puntos de vista para la comprensión del contexto en el que dicha obra se enclava, es todavía más importante en el caso del proyecto de escala urbana, donde la existencia de sistemas complejos ligados a la movilidad, al sistema de espacios libres, a oportunidades, flujos³ y puntos de actividad económica, comercial o residencial, sin olvidar aspectos culturales materiales o inmateriales, además de aquellos puramente perceptivos y sentimentales, lo que obliga al estudio de esas relaciones e interdependencia a escalas diversas incluyendo forzosamente en esa jerarquía la escala humana y otorgándole un rol fundamental. 2) Una variedad en los puntos de vista y en la conformación de esos estudios que debido al carácter holístico de la ciudad, deberá forzosamente ser multidisciplinar incluyendo aspectos y cuestiones tradicionalmente ligadas a otras especialidades científicas como la antropología, las ingenierías, la ecología, la sociología, la historia, la psicología, la geografía, etc. y que harán que el discurso se enriquezca permitiendo, en la medida de lo posible, una comprensión –y por tanto una adecuación mayor del proyecto– de la realidad existente. 3) Será justamente ligada a esa realidad, y a su carácter cambiante y dinámico, que introduciremos una última características y es el estudio y la inclusión en el proyecto de la dimensión temporal no solo desde un punto de vista funcional, lo que nos llevará inevitablemente a conceptos fundamentales como el de la cotidianidad, la apropiación o el sentimiento de comunidad, sino que además nos permitirá determinar una característica fundamental del proyecto urbano a escala intermedia, y es su necesaria comprensión como un proceso a desarrollar en el tiempo. Una consideración abierta del proyecto que hará de su diseño un ejercicio de flexibilidad, así como de honestidad y de humildad por parte del arquitecto, el cual además vendrá unido y dará sentido al desarrollo urbanístico y normativo posterior.

Desde el punto de vista de los mismos estudiantes.

Por último, es sabido que todo proceso educativo que pretenda desarrollarse con éxito deberá tener como punto de partida el conocimiento previo, y posteriormente la potenciación y uso, de las

² La construcción de un armazón analítico toma prestados instrumentos de otras disciplinas del paisaje. Las metodologías primero de Patrick Geddes, después de Ian L. McHarg, *Proyectar con la naturaleza*, y más recientemente, de forma más rigurosa y práctica, las de Richard T. T. Forman, *Land Mosaics*. En Ábalos, Iñaki, *Atlas pintoresco*. Volumen 01: *El observatorio*, Gustavo Gili SA., Barcelona 2005, p.71.

³ Castells, M. (1994). "Flujos, redes e identidades: una teoría crítica de la sociedad informacional". En *Nuevas perspectivas críticas en educación* (pp. 13-54). Paidós Ibérica.

características, capacidades y potencialidades, de las personas con las que se va a realizar la actividad formativa.

En este sentido debemos recordar que, en la mayor parte de mi experiencia docente en esta asignatura, me ha sido adjudicada la docencia en el único grupo bilingüe, con lo que el perfil del alumnado tenía la especificidad de estar formado tanto por estudiantes nacionales, como por estudiantes internacionales participantes del Programa Erasmus de las más diversas y variadas procedencias.

3.2. INTERNACIONALIZACION Y BILINGUISMO.

Ligado a lo comentado en el apartado anterior, y sobre todo a la premisa fundamental tanto fuera como dentro del aula, de poner en el centro del discurso a las personas, otro de los aspectos fundamentales a destacar será precisamente ese perfil específico y característico de los estudiantes. Un perfil ligado a una experiencia formativa, pero también personal, que en lugar de entenderse como un hándicap, viene visto, y así se recoge en la metodología docente, como una oportunidad de incluir directamente y usar en las actividades docentes desarrolladas en clase el conocimiento real de otras realidades urbanas, culturales y lingüísticas, pero también los saberes y capacidades específicas otorgadas por otras Escuelas de Arquitectura, otras formas de entender el diseño urbano y otros modos de enseñarlo.

3.3. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA GENERACIÓN DE UNA VISIÓN CRÍTICA.

A ese compendio de saberes y experiencias, se le suman además otros, necesarios desde mi punto de vista, debido no solo a su posible utilidad en la vida posterior del estudiante una vez alcanzado el grado, sino sobre todo como síntoma y símbolo de un interés por continuar desarrollando una visión crítica con la que analizar e intentar comprender la arquitectura y la ciudad.

Concretamente, dichos saberes se ligarán al conocimiento y el uso de los instrumentos necesarios para la realización de una investigación científica y su posterior plasmación en forma de documento, permitiéndonos no solo aumentar el grado de innovación en las propuestas proyectuales y de diseño, sino que estas además vengan sustentadas en una serie de ideas y reflexiones teóricas desarrolladas por los mismos estudiantes.

3.4. SALIR DEL AULA: LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD (Y DE LAS PERSONAS).

De la misma manera que en el apartado anterior, otro de los conocimientos fundamentales –y que a veces desde el punto de la docencia, se dan por sentados– es el de los instrumentos y técnicas necesarias para el análisis y la comprensión del lugar en el que se desarrollara la propuesta. De esta manera, al análisis puramente arquitectónico y ligado a las especificidades espaciales, físicas o formales de dicha realidad, muchas veces no somos conscientes del necesario uso de otras herramientas ligadas a métodos cuantitativos, y sobre todo cualitativos, y al desconocimiento que de estos tienen los estudiantes. Unas herramientas que, sin embargo, una vez introducidas, abren al alumno un campo de aprendizaje y de experimentación personal de gran valor.

3.5. RESPONSABILIDAD.

Por último, existe un último aspecto que debemos destacar, ligado a esa idea transversal que recorrerá tanto este programa docente como el resto de documentación presentada para esta convocatoria y que habíamos definido como la importancia de poner a las personas y sus relaciones – sobre todo aquellas sentimentales y afectivas– en el centro del discurso. Esa idea será la de la responsabilidad.

Una responsabilidad como ciudadanos, pero sobre todo como arquitectos, que estará presente en todas y cada una de las lecciones y actividades a desarrollar en clase. Una comprensión de nuestro papel, no desde la superioridad y la soberbia del poder de la arquitectura, sino más bien desde su concepción como un instrumento social crucial para el cambio. Una nueva comprensión del papel del arquitecto que, frente a la actual, le otorgue el papel de mediador, de facilitador y de generador de mejoras en el medio urbano, y con ello, de su propia calidad de vida y del resto de conciudadanos con los que lo comparte.

4. METODOLOGÍA DOCENTE

4.1. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS GENERALES

De manera general y según lo recogido en el programa docente de la asignatura, la metodología docente se basará en el uso complementario de las siguientes herramientas didácticas:

- Clases teóricas. Exposición en el aula de los contenidos teóricos correspondientes a los tres bloques temáticos en que se estructura la asignatura.
- Clases prácticas y trabajo en el aula. Formalización de una propuesta de ordenación urbana de un ámbito de escala intermedia y su instrumentación a través de un Plan Parcial de Ordenación.

- Análisis de casos. Estudio de algunos ejemplos de propuestas de ordenación urbana, que servirán para facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos del programa de la asignatura.
- Pruebas escritas. Realización de pruebas para comprobar la asimilación de los contenidos expuestos en la asignatura.

A estos se le sumarán tres herramientas más, las cuales son específicas de la propuesta aquí recogida:

- Clases teórico-prácticas: *Aprender a Hacer.* Exposición en el aula de los contenidos teóricos mínimos necesarios para facilitar la realización tanto de la fase de análisis como de propuesta de ordenación. Dichas clases se realizan tanto por parte del docente como por los propios alumnos.
- Trabajo de campo fuera del aula. *Aprender mirando y escuchando.* Estudio de técnicas específicas para comprensión del lugar, así como para el análisis y posterior sistematización de la información recopilada en el área donde se desarrollará la propuesta de proyecto.
- Trabajo monográfico. *Aprender a ser críticos.* Reflexión teórica y posterior elaboración de un documento en forma de artículo científico.

4.2. HERRAMIENTAS Y CUESTIONES ESPECÍFICAS. *La importancia del grupo.*

Complementando estas herramientas educativas existen otras, las cuales vamos a pasar a describir rápidamente a continuación, pero que tendrán como eje vertebrador el uso del trabajo en equipo y la conformación de grupos, como un instrumento más en la mejora tanto de la docencia como de los resultados de ésta.

4.2.1. Organización de los grupos de trabajo

Como definiremos en el apartado siguiente, durante el curso tendremos 3 entregas (proyecto urbano, Plan Parcial y documento de investigación), más una prueba escrita, las cuales serán la base sobre la que se decidirá la nota final del curso.

La metodología docente prevé que tanto el proyecto urbano –tanto la fase de análisis como la de propuesta–, como el desarrollo del Plan Parcial se realicen en grupos de en grupo de entre 2 y 4 miembros –en función del número de matriculados–, mientras que la prueba escrita y el trabajo de investigación se realizarán de forma individual.

Habrà sin embargo una característica fundamental en la conformación de dichos grupos que convertirá esta decisión en un potencial educativo innovador con aplicación en varios aspectos que ahora describiremos. Esa característica será la obligatoriedad a la hora de estructurar los grupos de que los grupos sean multinacionales, es decir que tenga al menos un estudiante de un país diverso al del resto, y mixto, es decir que el grupo tendrá que estar formado por alumnos y alumnas, no permitiéndose a menos que sea totalmente imposible, grupos solo de chicos o de chicas, y de una única nacionalidad.

Como decimos esta simple decisión genera no solo la necesidad de conocimiento y entendimiento entre todos los estudiantes, sino que nos permitirá el desarrollo de otros aspectos y actividades.

Además, de esta forma, el grupo se convierte también en un instrumento educativo per se, dado el hecho de tener que mezclarse obligatoriamente por distinto género y nacionalidad ayuda no solo a enriquecer las propuestas, sino a que los mismos estudiantes se ayuden y colaboren en la comprensión de las clases y de los conceptos teóricos, así como en la integración e inclusión de todos los compañeros.

4.2.2. Presentaciones y exposiciones públicas.

Además de lo ya comentado, esta distribución del trabajo de manera grupal e individual, mixta e internacional, permite el llevar a cabo otra serie de actividades docentes las cuales otorgan una mayor calidad a la docencia, de manera sencilla teniendo como lugar y momento de realización las diversas presentaciones y exposiciones públicas realizadas por los estudiantes durante el desarrollo del trabajo práctico en el aula. Aquellas que tendrán un carácter particular serán las siguientes:

- 1) La principal será la conformada por las sesiones de entrega de presentación de los resultados y propuestas. Siendo un momento de crítica colectiva, todos los grupos podrán aprender de lo aportado por todos ellos, de sus errores y aciertos.
- 2) A esta manera tradicional de trabajar en los talleres y laboratorios de arquitectura y diseño, se le sumarán algunos momentos puntuales, como el denominado como Clase teórico-práctica 2, la cual consistirá justamente en evidenciar el potencial que cada uno de los estudiantes, internacionales o no, tiene desde el punto de vista de la conformación de una experiencia y la acumulación de conocimientos. De esta forma, durante esta sesión se pasará a presentar por cada uno de los estudiantes, y a discutir de forma conjunta, aquellos proyectos realizados por ellos mismos en años anteriores, y para los estudiantes erasmus, en sus respectivas escuelas de arquitectura, valorando y evidenciando los distintos puntos de vista y enfoques, así como la posible utilidad de lo ya desarrollado con anterioridad y su aplicación al proyecto actual.

- 3) Lo mismo ocurrirá con la elaboración del trabajo monográfico de investigación. En este caso y de forma conjunta, por medio de la presentación personal de cada uno de los estudiantes del estado de su investigación, estos pasarán a conformarse para el resto de compañeros como verdaderos expertos, los cuales no solo aportarán bibliografía y ejemplos prácticos de casos de estudio, sino toda la reflexión crítica asociada a esa investigación.

4.2.3. Aprendizaje personal para el futuro.

Es de todos conocidos que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde la confrontación con otras culturas y otras realidades no solo es necesario, sino en muchos casos inevitable. La última aportación de esta conformación de los grupos y del trabajo colectivo se centra justamente en esa idea, ya que de esta forma el grupo no solo se constituye como un instrumento de aprendizaje en sí, por ejemplo ayudando a la mejora del aprendizaje del español para los estudiantes internacionales y del inglés para los nacionales, sino también el conocimiento de otras realidades y lo que es más importante, por medio de su confrontación con el que es diverso, al aprendizaje y evaluación de las características que los definen y diferencian a ellos mismos.

En resumen, una experiencia vital, útil no solo desde el punto de vista del crecimiento personal de los estudiantes, sino también profesional, adquiriendo unos mecanismos que quizás vayan a serles de utilidad en un futuro donde la internacionalización y el trabajo en grandes grupos diversos es cada vez más evidente es cada vez más la tónica general en el mundo de la arquitectura y el urbanismo.

4.3. PRODUCTOS ELABORADOS DURANTE EL CURSO

Todas estas actividades, herramientas e instrumentos tendrán como resultado la generación de una serie de productos y documentos. Dichos productos quedan totalmente definidos ya en este documento, de manera que el estudiante no tenga ninguna duda durante el proceso de cuál es el resultado final que deberá aportar para poder ser evaluado. Concretamente (y salvo algunas modificaciones que dependerán del lugar y de las características del proyecto a desarrollar) el material que será necesario entregar en cada uno de ellos, será el siguiente:

4.3.1. Trabajos prácticos

Este trabajo quedará dividido en varias fases, debiéndose entregar para cada una de ellas:

Fase de ideación y diagnóstico:

En la entrega de esta fase se presentarán un mínimo de 1 y máximo de 2 formato A1 en los que se recogerán de forma gráfica el diagnóstico urbano, así como la propuesta de ideación del proyecto urbano.

- Presentación en power point que tendrá que contener, además de la información gráfica la siguiente información:

- + Un diagrama tipo DAFO, que permita entender las potencialidades y principales problemáticas del lugar a abordar desde el proyecto.
- + Sistematización de las encuestas. Texto resumen que recoja las principales opiniones y la consiguiente reflexión.

Fase de elaboración del proyecto urbano:

En la entrega de esta fase se presentarán un mínimo de 3 y un máximo de 4 formatos A1 impresos (a estos se le sumará un panel A1 resumen de la fase de ideación).

Estos formatos deberán recoger de forma gráfica la idea fundamental que está detrás del proyecto urbano dividido en sus campos de actuación ligados al diagnóstico (ver "Contenidos de la Asignatura").

Estos paneles se dividirán de forma obligatoria en:

- Propuesta a escala Ciudad (1 formato A1).
- Propuesta a escala Barrio (1 formato A1).
- Propuesta a escala Humana. (1 o 2 formatos A1)

Fase Plan Parcial/Plan Especial de Reforma Interior:

En la entrega de esta fase se corresponderá con lo especificado en la Ley y definido en clase y que se corresponderá con:

- Documento de memoria de Información.
- Documento de memoria de Ordenación.
- Planos (Zonificación/ Acotados y rasantes/ Secciones viarias (todas, no solo las "tipo")/Plan de fases)
- Ordenanzas (Condiciones Generales/Condiciones Particulares de Parcelación/ Condiciones Particulares de Uso/ Condiciones Particulares de Edificación)

4.3.2. Trabajos monográficos de iniciación a la investigación.

Como ya hemos aclarado, además del ejercicio práctico durante el curso desarrollaremos un trabajo de reflexión y pensamiento crítico dirigido a dar a los estudiantes las primeras cuestiones básicas a cerca de la labor investigadora, además de permitir el introducir temáticas de total actualidad que podrán servir de referencia teórica para los distintos trabajos prácticos.

Dicho trabajo se deberá entregar en función de la plantilla que se aportará como referencia, siendo sus principales características: La longitud máxima de todo el texto (incluyendo ilustraciones, tablas, agradecimientos, referencias, etc.) debe estar comprendida entre 3000 y 5000 palabras, y como máximo 15 páginas. La estructura del texto principal deberá recoger los apartados mínimos incluidos en un artículo científico y el sistema de citas deberá responder a la plantilla de referencia que se adjuntará el primer día de clase.

Temáticas de los trabajos de investigación.

Cada uno de los estudiantes deberá elegir, para la realización de sus trabajos de investigación, entre una de estas temáticas, combinándolas y vinculándolas con su posible uso en el DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO obteniendo de la reflexión entre ambos aspectos, una idea innovadora sobre cierto aspecto de la realidad actual:

1.- El urbanismo de los afectos. 2.- El miedo y el control urbano. 3.- Diseño urbano y género. 4.- El urbanismo educativo y pedagogía urbana. 5.- Arquitectura e infancia. 6.- Accesibilidad y diseño inclusivo. 7.- Desarrollo urbano participativo y I@s ancian@s. 8.- El urbanismo táctico. 9.- Las actuaciones de bajo coste o Low Tech.

Para la realización de dicho trabajo será obligatorio el uso en la bibliografía de al menos tres revistas (para su localización se recomienda el uso de la web: <https://www.sciencedirect.com/search?qs=river&show=25&sortBy=relevance>), así como de al menos dos libros. También se podrá usar el resto de elementos bibliográficos que el estudiante considere.

4.3.3. Examen.

Finalmente, el último de los productos será la realización por parte de los estudiantes de forma individual, de una prueba escrita. En dicha prueba, la cual se permitirá realizarla tanto en español como en inglés, se desarrollará por parte de los estudiantes, mediante la respuesta a preguntas abiertas y generales, teóricas y prácticas, una síntesis de alguno de los conocimientos y temas más importantes aportados durante el curso, así como se podrá valorar por parte del profesorado, el nivel de adquisición de cada uno de ellos.

5. PROGRAMA DOCENTE PROPUESTO

5.1. DIVISIÓN EN TRES BLOQUES TEMÁTICOS

Según lo recogido en el programa docente de la asignatura y de manera general el curso quedará dividido en tres bloques temáticos destinados cada uno de ellos a otorgar a los estudiantes los conocimientos y competencias definidos anteriormente.

A estos conocimientos y destrezas, le sumaremos además la intención de aportar a los estudiantes los aspectos y determinaciones transversales descritos en el apartado 2 de este documento, complementando el programa genérico de la asignatura y otorgándole un carácter y una especificidad diversa. Concretamente para cada uno de los bloques temáticos tendremos:

BLOQUE TEMÁTICO 1. Introducción conceptual: repensar la ciudad. *Problemática urbana general.*

A los aspectos generales ligados a la comprensión del enfoque de la asignatura, así como a la comprensión de las principales problemáticas que sufren nuestras ciudades, le sumaremos la incorporación de una visión crítica de dicha realidad, aportando nuevos enfoques que permitan al alumnado el plantar a su vez, y de manera personal, nuevas alternativas. Dicho enfoque partirá de dos ideas claras: 1) la importancia de colocar a las personas –y aquellas características que nos definen como seres humanos– en el centro del discurso y 2) la comprensión de la ciudad –y con ella del arquitecto en general y del planeamiento y diseño a escala intermedia en particular–, como la posible solución a la mayoría de los problemas crónicos y globales, que encontramos hoy en día⁴.

BLOQUE TEMÁTICO 2. El proyecto urbano de escala intermedia: el diseño y la definición de una imagen de ciudad. *Problemática específica de los estudiantes de arquitectura.*

De manera general en este bloque se planteará con el estudiante la necesidad de reconocer la importancia del diseño urbano a escala intermedia como un instrumento fundamental hoy en día a la hora tanto de generar nueva ciudad como de rehabilitar áreas existentes –degradadas o no–, así como introducir al estudiante en las claves y aspectos fundamentales del diseño urbano a escalas superiores a la de la arquitectura⁵. En concreto y desde el diseño y la planificación se trabajará desde tres aspectos: 1) el aspecto holístico de la ciudad; conformándose como una suma de sistemas: movilidad, espacio público, medio ambiente, usos, etc.), 2) su multi-escalaridad; trabajando necesariamente a

⁴ Lerner, J. (2011). *Acupuntura urbana*. Editora Record.

⁵ Sánchez, J. R. (2002). La enseñanza del urbanismo y la enseñanza de la práctica del urbanismo. Un proyecto docente en el marco de la realidad urbana compleja. *Cuadernos de Investigación Urbanística*, (35).

diversas escalas (territorial, urbana, de barrio, arquitectónica y humana) de manera complementaria y jerárquica y 3) la multi-temporalidad del proyecto urbano, no solo desde un punto de vista de las funciones a realizar en la ciudad (las cuales cambian en función de la hora, del día, del mes, etc...), sino sobre todo desde un punto de vista de la planificación y el desarrollo de dicho proyecto en el tiempo.

BLOQUE TEMÁTICO 3. El Plan Parcial de Ordenación: la consolidación normativa y en el tiempo de esa imagen de ciudad. *Problemática específica de los arquitectos en general.*

Relacionado con este último aspecto y a la dimensión temporal del desarrollo del proyecto urbano, en este tercer bloque introduciremos, además de los conocimientos y competencias ligadas al planeamiento y a las figuras urbanísticas específicas vinculadas al proyecto de escala intermedia, una idea principal: la comprensión de la ciudad como un proceso a desarrollar en el tiempo, y por tanto, la importancia y la necesidad de realizar un “buen planeamiento” dirigido a la consecución de una idea de ciudad⁶.

5.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS TEÓRICOS y TEÓRICO-PRACTICOS DE LA ASIGNATURA

Como hemos descrito anteriormente en la metodología docente, varios serán los instrumentos y herramientas que usaremos durante el desarrollo del curso. Antes de pasar a describir el modo en el que dichos instrumentos se complementan y conforman el programa propuesto, queremos definir con un poco más de detalle el contenido de dos de ellos: las clases teóricas y las clases teórico-prácticas.

Concretamente durante las 15 semanas llevaremos a cabo clases teóricas destinadas a otorgar a los estudiantes tanto los conocimientos básicos recogidos en el programa docente como la capacidad crítica necesaria para analizar la realidad y plantear la búsqueda de preguntas y, con ellas, de nuevas alternativas. Concretamente dichas lecciones teóricas serán las siguientes:

BLOQUE TEMÁTICO 1:

Lección 1.- El planeamiento urbano: fundamentos, justificación y necesidad. LA COMPRENSIÓN DE LOS MODELOS URBANOS ACTUALES.

⁶ Moya González, L. (1997). La enseñanza del urbanismo. *Urbano*, (1), 135-140, i Díaz, F. G. (1995). Los paradigmas urbanísticos y su influencia en la enseñanza del urbanismo en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado. *Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid*, (2), 47-72.

¿Cuándo surge el urbanismo? ¿De dónde vienen los modelos urbanos actuales? ¿Qué relación tienen con las principales problemáticas actuales? Como inicio del curso y respuesta a estas cuestiones, esta primera lección teórica introducirá brevemente el estudiante en la historia y la evolución de los modelos urbanos actuales, los cuales, a partir de la definición que de ellos hace F. Choay⁷, vendrán identificados, analizados y clasificados, relacionándolos además con la realidad actual de nuestras ciudades.

Lección 2.- Las periferias y la construcción de la nueva ciudad. Una nueva comprensión del urbanismo actual: UNA CIUDAD HECHA DE PERSONAS Y SUS RELACIONES.

Será a partir de la reflexión anterior que en esta nueva sesión, y partiendo de las problemáticas urbanas detectadas anteriormente y existentes en nuestras ciudades, que daremos paso a la una nueva forma de interpretarlos o enfrentarlos, y donde cuestiones como la participación, la generación de vínculos sentimentales y de apropiación por parte de los habitantes, así como el respeto por el patrimonio y el medio ambiente y natural en el que se ubican, serán los ejes fundamentales junto con una segunda idea: la comprensión de la ciudad como el resultado de las relaciones e interrelaciones existentes entre las personas y el lugar en el que habitan.

Lección 3.- Nuevas propuestas y modelos de intervención urbana. La importancia del tiempo en la ciudad: TRES URBANISMOS.

Finalmente, y para acabar este primer bloque, partiremos de esta nueva comprensión de la ciudad –hecha de personas y de sus relaciones–, para revisar de una forma crítica alguno de los conceptos primordiales y de mayor importancia hoy en día. Concretamente, y a partir de esta reflexión, introduciremos una serie de nuevas propuestas de total actualidad como son el Urbanismo Táctico, el denominado como el Urbanismo Educativo y finalmente, el Urbanismo Afectivo, definiendo de cada uno de ellos tanto sus principales características como su aplicabilidad y utilidad ante las problemáticas detectadas en las clases anteriores.

BLOQUE TEMÁTICO 2:

Lección 4.- Escalas de intervención: Los instrumentos de desarrollo urbano. EL CASO ESPAÑOL Y LOS NUEVOS INSTRUMENTOS EUROPEOS.

Una vez descrita de manera general la evolución y los diferentes modelos urbanos, así como de la disciplina del urbanismo, en esta clase pasaremos a centrar dicho desarrollo en el caso concreto

⁷ Choay, F. (1965). *El urbanismo, utopías y realidades*, Ed. Lumen, Barcelona.

español, realizando un pequeño recorrido desde las primeras normas y fueros medievales, hasta las últimas actualizaciones más recientes.

Además de esto, abordaremos cuestiones que nos irán introduciendo en aspectos más prácticos y normativos de la asignatura, definiendo las distintas escalas de intervención y los instrumentos de desarrollo urbano asociados a cada una de ellas, partiendo del caso español, y hasta llegar a mostrar la existencia de nuevos instrumentos generados desde la comunidad europea como medios para la financiación y desarrollo de nuevas propuestas urbanas sostenibles.

Lección 5.- El sistema de figuras de planeamiento. La ordenación urbana de escala intermedia. Criterios y objetivos para EL PROYECTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y DEL PROYECTO RESIDENCIAL.

Sumada a la sesión anterior –y dando continuidad además a la comprensión de la ciudad como un compendio de relaciones e interacciones–, analizaremos y estudiaremos la importancia tanto del sistema de equipamientos –y su papel como generadores de calidad urbana y de vida para sus habitantes– como del tejido residencial y del resto de usos lucrativos entendidos como el contrapeso fundamental a la hora de plantear una planificación urbana real y factible, así como realizable y sostenible en el tiempo desde un punto de vista económico.

Finalmente, y como introducción general a los aspectos normativos en los que se enmarcarán las lecciones del Bloque 3, se introducirá al alumno en el conocimiento de las distintas figuras de planeamiento existentes, así como en la figura de planeamiento –el Plan Parcial– que lleva normalmente asociada la escala de trabajo en la que se centra este curso –es decir la escala intermedia- de la que definiremos sus características y aspectos fundamentales.

Lección 6.- CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE MOVILIDAD.

Para acabar este bloque, y aunque el manejo de las cuestiones legales y el conocimiento de las normativas que rigen las diversas figuras de planeamiento será fundamental, este curso pretenderá, además, aportar al alumno toda una serie de instrumentos y herramientas de diseño dirigidas a la realización y la concepción de proyectos de escala urbana intermedia. En esta sesión en concreto nos centraremos en hacer ver la importancia crucial que para la definición de dicho proyecto urbano posee el estudio del denominado sistema de espacios libres y de movilidad.

BLOQUE TEMÁTICO 3:

Lección 7.- El Plan Parcial: nivel de DETERMINACIONES. CONTENIDO DOCUMENTAL del Plan Parcial.

Una vez comenzado el bloque temático centrado en el desarrollo normativo de la figura del Plan Parcial, se pasará a definir y a mostrar a través de ejemplos las determinaciones que son propias de los planes de ordenación de escala intermedia o en su caso de figuras de planeamiento similares, así como se definirán y explicarán más concretamente y en conexión con la práctica, cuales son los documentos que debe contener las diversas figuras de desarrollo.

Lección 8.- La CUANTIFICACIÓN de las reservas dotacionales.

Ligada a la lección 6, se pasará a definir y a mostrar el modo en el que se lleva a cabo la cuantificación de las reservas dotacionales aplicándolo directamente a nuestro caso estudio, y aportando al estudiante uno de los dos mecanismos normativos y legales más importantes a desarrollar en este curso.

Lección 9.- La ORDENANZA como instrumento de formalización urbana.

Finalmente, en esta última clase, y a través de ejemplificaciones que faciliten la comprensión para el alumno, se pasará explicar el segundo de esos mecanismos normativos fundamentales, concretamente el modo en el que se definen y redactan unas ordenanzas, así como su importancia en la definición espacial y formal de un ámbito urbano.

A estas clases eminentemente teóricas –aunque intencionadamente participativas y vivenciales–, se les suma una serie de disertaciones ligadas específicamente al desarrollo del ejercicio práctico, las cuales abarcarán las dos grandes fases de desarrollo del proyecto: análisis y propuesta y serán desarrolladas, dos de ellas por el profesor de la asignatura y una por los mismos estudiantes. Concretamente dichas clases serán las siguientes:

Clase Teórico-práctica 1 (Profesor) - Diagnóstico: ¿cómo se analiza un lugar?

Clase práctica en la que se introducirán y explicarán mecanismos de análisis espacial, pero también social y urbano ligados a la realización de una investigación cualitativa, así como a la sistematización de dicho trabajo de campo por medio del uso de instrumentos como los diagramas DAFO, entre otros.

Clase Teórico-práctica 2 (Estudiantes) - Ejemplos personales internacionales.

Partiendo de la experiencia internacional y diversos orígenes de los estudiantes, se lleva a cabo una sesión donde cada uno de ellos presentarán casos prácticos y proyectos de escala intermedia elaborados en sus respectivas Universidades, detallando aspectos problemáticos y destacados en cada uno de ellos.

Clase Teórico-práctica 3 (Profesor) - ¿Cómo se inicia un proyecto de diseño urbano?

De manera breve se introducirá al alumno en el modo práctico y proyectual en el que se lleva a cabo un proyecto urbano de escala intermedia, subrayando las principales diferencias y semejanzas con otras escalas proyectuales más conocidas por el alumnado.

5.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DOCENTE PROPUESTO

Cómo hemos ya aclarado y definido, de manera general, la asignatura se dividirá por lo tanto en tres grandes bloques que recogerán una primera fase de introducción a la problemática actual, una segunda basada en el desarrollo del proyecto de diseño urbano y una última centrada en las herramientas legales y normativas vinculadas a la planificación de escala intermedia.

Concretamente, desde un punto de vista del contenido específico y de las actividades docentes y educativas a llevar a cabo, y una vez descrito el contenido de las lecciones teóricas y teórico-prácticas en el apartado anterior, el programa docente quedará definido de manera sintética en el siguiente cuadro:

CALENDARIO Y PROGRAMACION DE LA ASIGNATURA

SESIONES	BLOQUE	Primeras 2 horas	Segundas 2 horas
S1	Introducción	Entrega documentación Programa y Formación de equipos.	Lección Teórica 1: El planeamiento urbano: Fundamentos, justificación y necesidad. LA COMPRENSIÓN DE LOS MODELOS URBANOS ACTUALES
		Presentación general del lugar y del ejercicio práctico.	
S2	Introducción	Lección Teórica 2: Las periferias y la construcción de la nueva ciudad. UNA CIUDAD HECHA DE PERSONAS Y SUS RELACIONES.	Clase Teórico-Práctica 1: ¿Cómo se analiza un lugar?
			Realización y revisión del trabajo práctico
S3	Introducción	Visita del área de trabajo y realización de entrevistas.	
S4	Introducción	Lección Teórica 3: Nuevas propuestas y modelos de intervención urbana. La importancia del tiempo en la ciudad: TRES URBANISMOS.	Clase Teórico-práctica 2 Ejemplos personales internacionales (Estudiantes)
			Realización y revisión del trabajo práctico
S5	Introducción	Clase Teórico-Práctica 3: ¿Cómo se inicia un proyecto de diseño urbano?	Realización y revisión del trabajo práctico
		Realización y revisión del trabajo práctico	
S6	El proyecto Urbano	ENTREGA Exposición fase de ideación + ejemplos y casos de estudio PRESENTACIÓN: Introducción trabajos de investigación.	Realización y revisión del trabajo práctico
S7	El proyecto Urbano	Lección Teórica 4: Escalas de intervención: El sistema de figuras de planeamiento. Los instrumentos de desarrollo urbano: EL CASO ESPAÑOL Y LOS NUEVOS INSTRUMENTOS EUROPEOS.	Realización y revisión del trabajo práctico
S8	El proyecto Urbano	Lección Teórica 5: El sistema de figuras de planeamiento. La ordenación urbana de escala intermedia. Criterios y objetivos para EL PROYECTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y DEL PROYECTO RESIDENCIAL.	Revisión de los trabajos práctico de proyecto urbano.
S9	El proyecto Urbano	Lección Teórica 6: CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE MOVILIDAD.	Revisión de los trabajos práctico de proyecto urbano.
S10	El proyecto Urbano	Entrega y exposición proyecto urbano a escala intermedia	
S11	El Plan Parcial	Lección Teórica 7: El Plan Parcial (PERI): nivel de DETERMINACIONES. CONTENIDO DOCUMENTAL del Plan Parcial	Elaboración de los documentos del Plan Parcial
S12	El Plan Parcial	Lección Teórica 8: La CUANTIFICACIÓN de las reservas dotacionales.	Elaboración de los documentos del Plan Parcial
S13	El Plan Parcial	Lección Teórica 9: La ORDENANZA como instrumento de formalización urbana	Elaboración de los documentos del Plan Parcial
S14	El Plan Parcial	Elaboración de los documentos del Plan Parcial	Elaboración de los documentos del Plan Parcial
S15	Entrega final	Entrega Documentación específica Plan Parcial (Planos, Memoria y Ordenanzas).	

ESTRUCTURA GENERAL

Como podemos ver, la estructura en la que queda dividido el curso responde a una lógica simple, estando destinadas de manera general las dos primeras horas al desarrollo teórico de la asignatura y las dos siguientes al desarrollo del ejercicio práctico.

Esta lógica solo se distorsiona brevemente en las primeras sesiones del Bloque Temático 1, las cuales además dada su complejidad y contenido necesitan ser explicadas con mayor detalle:

BLOQUE TEMÁTICO 1: Introducción conceptual.

- Sesión 1:

Primeras dos horas: Siendo esta la primera de las sesiones, en ella se llevará a cabo la explicación del programa y normas de evaluación. Además de esto se pasará a explicar el ejercicio práctico y los objetivos del ejercicio práctico, así como unas nociones básicas tanto del lugar en el que se va a desarrollar como de las problemáticas generales del contexto urbano en el que se ubica.

Finalmente, y en función de las características descritas en el apartado 3.1. se conformarán los distintos grupos de trabajos entre los estudiantes.

Segundas dos horas: Una vez presentado el curso, se realiza la lección teórica 1, denominada como: “El planeamiento urbano: fundamentos, justificación y necesidad. LA COMPRENSIÓN DE LOS MODELOS URBANOS ACTUALES”, descrita en el apartado 5.2., la cual tiene la finalidad de introducir al alumno en el desarrollo teórico que se ira generando a lo largo del curso.

- Sesión 2:

Primeras dos horas: Realización de la clase teórica 2: “Las periferias y la construcción de la nueva ciudad. Una nueva comprensión del urbanismo actual: UNA CIUDAD HECHA DE PERSONAS Y SUS RELACIONES”, en la que, dando continuidad a la lección anterior, se planteará de forma crítica una serie de nuevos puntos de vista y se le ofrecerá al alumnado una pequeña introducción a toda una serie de nuevas alternativas al urbanismo tradicional basadas en aspectos como la educación o el afecto.

Segundas dos horas: Una vez planteado el razonamiento teórico y la necesaria comprensión de la ciudad como un sistema y un compendio de relaciones, antes de comenzar con el desarrollo del trabajo práctico se realizará la clase teórico-práctica 1 denominada como “Diagnóstico: ¿cómo se analiza un lugar?”.

Además de esto, con el fin de aclararles al máximo todas las cuestiones iniciales y en concordancia con la clase teórico-práctica, se informará a los alumnos que para la realización del análisis se deberá analizar como mínimo para el área de proyecto las siguientes relaciones:

- 1) Relaciones Peatonales y espacio público. Estado de partida, vegetación, localización y relaciones en general, etc.

- 2) Sistema viario y transporte público. Bus y bici.

- 3) Relación con el contexto urbano 1. Paisaje y percepción. Análisis de los límites y bordes.

- 4) Relación con el contexto urbano 2. Paisaje y percepción. Elementos reconocibles y geografía (relaciones sensoriales del ámbito, así como con elementos fundamentales como el río, etc.)

- 5) Relación con el contexto urbano 3. Diversidad de usos. Tanto a la escala local ver donde hay más diversidad de usos, como a la escala ciudad ver si hay usos de una escala mayor (como un hospital o universidad, una estación, etc.).

- 6) Relación con el contexto urbano 4. Diversidad espacial y de morfología urbana. Analizar alturas, densidades (lentos-vacios), relaciones alto-ancho, tipologías, etc.

- 7) Relación con el contexto urbano 5. Funcionamiento. Por último, se deberá analizar el modo en el que este espacio es usado actualmente por las personas (atravesado, visitado, etc) identificando las condiciones físicas (sombra, pavimentos, etc.) vinculados a dicho uso.

A estas aclaraciones y para finalizar, se les recordará tres aspectos:

- a) Que se deberá entregar en un máximo de 4 formatos A1. Es importante potenciar la capacidad de síntesis de los estudiantes, así como sus capacidades de representación gráfica.
- b) La obligación de realizar el análisis de estas temáticas a diversas escalas, siendo las tres escalas mínimas de trabajo: escala ciudad, escala barrio y escala humana.
- c) Deberán usar todos los medios gráficos necesarios para la mejor representación del lugar, siendo alguno de ellos, y además de las plantas, los diagramas, los bocetos a mano, las fotografías y las secciones urbanas.

- Sesión 3: VISITA AL ÁMBITO DE TRABAJO

Una vez explicado en la clase teórico-práctica 1, el modo en el que se debe llevar a cabo el análisis desde un punto de vista urbanístico, pero además el modo de obtener y sistematizar la información desde el punto de vista de las ciencias sociales, se realizará junto con el docente la visita al lugar en el que se realiza la propuesta de proyecto.

En dicha visita además de analizar in situ el lugar (realizando fotografías, bocetos, etc.), se deberá llevar a cabo al menos 5 entrevistas, cuya modalidad será elegida por cada uno de los grupos, a 5 personas distintas, debiendo ser el perfil de dichas personas elegido entre los siguientes:

- (1 o 2) personas con discapacidad
- (1 o 2) adultos mayores.
- (1 o 2) Niños o adolescentes.
- (1 o 2) Mujeres adultas.

6. PRODUCTOS ELABORADOS, SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

El método de evaluación general será el denominado como “Evaluación continua”. Así, la evaluación continua se basará en la asistencia a clase, la participación en las actividades propuestas y el seguimiento, presentación y calificación de los ejercicios prácticos propuestos para cada grupo de alumnos y las pruebas escritas de carácter individual que se establecen en el proyecto docente.

Concretamente, y según el calendario aportado, a lo largo del curso se realizarán tres entregas prácticas, correspondientes a las fases de Análisis, Proyecto Urbano y Plan Parcial, y cuyas condiciones de entrega: número de formatos, tamaño, contenido, etc., quedará especificado y acordado al inicio del curso. Además de esto, en cada una de las entregas será posible la presentación de los avances del trabajo monográfico de investigación, el cual se entregará al final del curso.

Según el programa docente de la asignatura, para poder ser evaluado, el alumno debe acreditar la asistencia a un mínimo del 80% del total de horas lectivas de la asignatura.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

De forma general debemos recordar que se deben aplicar los definidos en el Plan de Estudios del Grado para el Módulo 9 (Planificación urbana y ordenación del territorio y del paisaje), siendo estos los siguientes:

- EV-C1 Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (10-30%)
- EV-C2 Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, grafismo, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada (60-80%).

- EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común (5-20%).
- EV-C4 Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo (5-10%).

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS

De forma general debemos recordar que se deben aplicar los definidos en el Plan de Estudios del Grado para el Módulo 9 (Planificación urbana y ordenación del territorio y del paisaje).

En nuestro caso, se aplicarán los siguientes:

- | | |
|---|-------------|
| - Pruebas escritas, realizadas individualmente por cada alumno. | 30 % |
| - Trabajos prácticos, | 60 % |
| Bloque 1: Proyecto urbano. | 40% |
| Bloque 2: Contenidos específicos del Plan Parcial | 20% |
| - Ensayos y reflexiones escritas y exposiciones orales. | 10% |
| Ensayo teórico escrito y presentación del ensayo | 10% |

6.3. EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO

Aquellos alumnos que no hayan cumplido los requisitos de asistencia mínimos exigidos por el sistema de evaluación continua, tendrán derecho a un examen final en el que los profesores de la asignatura programarán una prueba teórico-práctica que versará sobre los contenidos impartidos en la asignatura.

Los alumnos que, siguiendo este sistema de evaluación, no hayan aprobado por curso serán evaluados, en la fecha de la convocatoria oficial prevista para el examen final, de aquellas actividades que tengan suspensas, tanto en la primera como en la segunda convocatoria oficial del curso. Por tanto, dentro del mismo curso académico se guardarán para la segunda convocatoria las partes aprobadas de la asignatura.

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BLOQUE TEMÁTICO 1: Introducción conceptual.

ALEXANDER, Christopher. La ciudad no es un árbol. En Tres aspectos de matemática y diseño. Tusquets, 1971.

AUGÉ, Marc. Las pequeñas alegrías: la felicidad del instante. Ático de los Libros, 2019.

AUGÉ, Marc. Los no lugares. Editorial Gedisa, 2020.

- BAUMAN, Zygmunt. *La sociedad sitiada*. Fondo de Cultura Económica, 2004.
- BAUMAN, Zygmunt. *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Paidós, 2013.
- BAUMAN, Zygmunt. *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica, 2015.
- BISQUERT, Adriana. *El niño y la ciudad*. Universidad Politécnica de Madrid, 1981.
- BISQUERT, Adriana. "El urbanismo de los afectos." *Infancia urbana y vida cotidiana, actas de las Jornadas "Los niños en la ciudad": Madrid 25, 26 y 27 de septiembre de 1996*. 1997.
- BORJA, Jordi, et al. *Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información*. Taurus, 1998.
- BORJA, Jordi, et al. *La ciudad conquistada*. Alianza, 2003.
- BORJA, Ricardo Palomares. *Merchandising: teoría, práctica y estrategia*. ESIC Editorial, 2021.
- CHOAY, Françoise. *El urbanismo: utopías y realidades*. Lumen, 1970.
- CHOAY, Françoise. "El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad." *Andamios* 6.12 (2009): 157-187.
- CHOMSKY, Noam. "Ilusiones necesarias." *Control del pensamiento en las sociedades democráticas*, Ed. Libertarias/Prodhufi, 1992.
- CHOMSKY, Noam, and Heinz Dieterich. *La aldea global*. Txalaparta, 1997.
- CORBUSIER, Le. *Principios de urbanismo:(La carta de Atenas)*. Ariel, 1971.
- DAVIS, Mike. *Control urbano: la ecología del miedo*. Virus Editorial, 2001.
- DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Pre-Textos, 2002.
- EMCKE, Carolin. *Contra el odio: Un alegato en defensa de la pluralidad de pensamiento, la tolerancia y la libertad*. Taurus, 2017.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores, 2014.
- GEHL, Jan. *Cities for people*. Island Press, 2013.
- GEHL, Jan, and Birgitte Svarre. *How to study public life*. Island Press, 2013.
- GREGOTTI, Vittorio. *El territorio de la arquitectura*. Gustavo Gili, 1972.
- HARG, I. Mc. *Proyectar con la naturaleza*. Gustavo Gili, 1967.
- JACOBS, Jane. *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Península, 1973.
- KOOLHAAS, Rem, and Jorge Sainz Avia. *La ciudad genérica*. Gustavo Gili, 2006.
- KOOLHAAS, Rem, and Jorge Sainz Avia. *Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan*. Gustavo Gili, 2004.
- LEFEBVRE, Henri. *El derecho a la ciudad*. Península, 1976.
- LYNCH, Kevin. *La buena forma de la ciudad*. Gustavo Gili, 1985.
- LYNCH, Kevin. *La imagen de la ciudad*. Gustavo Gili, 1998.
- ROSSI, Aldo. *La arquitectura de la ciudad*. Gustavo Gili, 1971.
- SECCHI, Bernardo. *Prima lezione di urbanistica*. Laterza, 2011.
- SECCHI, Bernardo. *La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres*. Los Libros de la Catarata, 2021.
- TONUCCI, Francesco. *La ciudad de los niños*. Grao, 2015.

- TUAN, Yi-Fu. Topofilia: Un estudio sobre percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. 2007.
- VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven; BROWN, Denise Scott. Aprendiendo de Las Vegas. Gustavo Gili, 1998.
- VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Gustavo Gili, 1978.
- WOLFE, Tom. La palabra pintada: ¿Quién teme al Bauhaus feroz? Anagrama, 2010.

BLOQUE TEMÁTICO 2: El proyecto urbano de escala intermedia.

- ASCHER, François. Los nuevos principios del urbanismo. Alianza, 2018.
- ASCHER, François. "La ciudad son los demás. La numerosidad, entre necesidad y azar". En Ciudades, una ecuación imposible. Icaria, 2012.
- BAZANT, Jan. Manual de diseño urbano. Trillas, 2013.
- BOHIGAS, Oriol. Contra la incontinencia urbana: reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad. Electa España, 2004.
- CAPEL, Horacio. Ciudades, arquitectura y espacio urbano. Colección Mediterráneo Económico, 2003.
- DEL VALLE Varela, Teresa, and Francesc Peremiquel Lluç. "Compacidad, diversidad y flexibilidad en proyectos urbanos residenciales". *CUADERNO URBANO. Espacio, cultura, sociedad* 16.16 (2014): 27-50.
- DOMÍNGUEZ, José María Ezquiaga. "El proyecto de alojamiento: criterios de diseño: Complementaridad del urbanismo y la arquitectura." *Urbanismo: revista oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid*, 30 (1997): 18-31.
- ETULIAN, Juan Carlos. Gestión urbanística y proyecto urbano: modelos y estrategias de intervención. Nobuko, 2021.
- FALCÓN, Antoni. Espacios verdes para una ciudad sostenible. Gustavo Gili, 2007.
- FOLCH, Ramón. El territorio como sistema: conceptos y herramientas de ordenación. Diputació de Barcelona, 2003.
- GAFFRON, Philine, Gé Huismans, and Franz Skala. "Proyecto ECOCITY: manual para el diseño de ecociudades en Europa." En *La ecociudad: un lugar mejor para vivir* (2008).
- HUERTA PERALTA, Jaime. "Discapacidad y diseño accesible. Diseño urbano y arquitectónico para personas con discapacidad." (2014).
- MUNIZAGA, Gustavo. *Diseño urbano: teoría y método*. Ediciones UPC, 2014.
- PORTAS, Nuno. "El surgimiento del proyecto urbano." *Perspectivas Urbanas/Urban Perspectives. núm. 3* (2003).
- SAINZ GUTIÉRREZ, Victoriano. El proyecto urbano en España: génesis y desarrollo de un urbanismo de los arquitectos. Universidad de Sevilla, 2006.

SBARRA, Raúl Alberto, et al. "Hacer ciudad: el proyecto urbano como herramienta de transformación en áreas vulnerables." *XXXVII Encuentro y XXII Congreso Arquisur (Rosario, 26 al 28 de septiembre 2018)*. 2018.

SOLÀ-MORALES, Manuel de. "La segunda historia del proyecto urbano". *UR, núm. 5, 1987*.

TOMAS, François. "Del proyecto urbano al proyecto de ciudad." (1996).

BLOQUE TEMÁTICO 3: El Plan Parcial de Ordenación

URRUTIA ABAIGAR, Víctor. "La ciudad de los ciudadanos." Bidebarrieta 10, 2001.

ARIAS SIERRA, Pablo. Periferias y nueva ciudad: el problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana. Universidad de Sevilla, 2003.

DE SOLÀ-MORALES, Manuel. Las formas de crecimiento urbano. UPC, 1997.

DEL CAZ, Rosario; MADRIGAL, Manuel Saravia; PÉREZ, Pablo Gigosos. Planes parciales residenciales: manual profesional. Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento, 2004.

ESTEBAN NOGUERA, Juli. La ordenación urbanística: conceptos, instrumentos y prácticas. UPC, 2011.

MARTÍNEZ CARO, Carlos; IBÁÑEZ CEBA, Ángel; VEGARA GÓMEZ, Alfonso. La ordenación urbana: aspectos legales y práctica profesional. EUNSA, 1985.

MOYA BLANCO, Luis. La práctica del planeamiento urbanístico. Síntesis, 1994.

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés. Esquinas inteligentes: la ciudad y el urbanismo. Alianza, 2008.

TERÁN TROYANO, F. Planeamiento urbano en la España contemporánea. Alianza, 1982.